

La educación en Biblioteconomía y Documentación en España: evolución y perspectivas

Ernest Abadal¹, Alexandre López-Borrull², Candela Ollé³

¹ <https://orcid.org/0000-0002-9151-6437>, Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona.

abadal@ub.edu

² <https://orcid.org/0000-0003-1609-2088>, Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació. Universitat Oberta de Catalunya. alopezbo@uoc.edu

³ <https://orcid.org/0000-0002-8302-4790>, Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació. Universitat Oberta de Catalunya. collec@uoc.edu

Tipo de contribución: comunicación

Palabras clave: educación, biblioteconomía y documentación, España, entrevistas, prospectiva

[Versión 3 de julio de 2019]

Resumen

Los estudios de Biblioteconomía y Documentación (ByD) en España tuvieron reconocimiento universitario en 1982. A partir de aquí consiguieron un notable éxito de manera muy rápida llegando a disponer de una oferta de titulaciones amplia y variada (diplomatura, licenciatura y doctorado en sus inicios, y grado y máster a partir de mediados de 2000) así como de un alto número de matriculaciones que tuvieron su punto álgido a finales de 1990. Desde hace unos años, no obstante, estamos viviendo una fase crítica, con un notable descenso en la entrada de alumnos que ha obligado a cerrar diversos programas, especialmente a nivel de grado.

El objetivo general del estudio es analizar la evolución de la educación en Biblioteconomía y Documentación en la universidad española y realizar una prospectiva sobre sus perspectivas de futuro.

La metodología utilizada ha sido la realización de una encuesta que ha sido cumplimentada 23 profesores españoles que han ejercido alguna responsabilidad de dirección en centros de ByD, ya sea como decanos, directores de departamento, etc. El cuestionario está estructurado en tres grandes apartados: datos descriptivos de la experiencia en cargos de gestión de los entrevistados, sus valoraciones sobre la evolución de la formación en ByD a partir de su experiencia y, finalmente, su visión sobre el futuro de los estudios en ByD. El cuestionario se envió durante el mes de noviembre de 2018 a más de 30 profesores de las facultades españolas con estudios en ByD que han ejercido cargos de responsabilidad y se han recibido respuestas hasta finales de febrero de 2019.

Las respuestas se han tratado con la técnica de análisis de contenido. Así pues, se han agrupado en unas categorías que servirán para sistematizar los resultados y ofrecer una visión global de los análisis efectuados por los encuestados.

1 Introducción

En 1997 Prudence Dalrymple, directora de la Oficina de Acreditación de la American Libraries Association (ALA), nos describía la evolución y la situación de la enseñanza en biblioteconomía y documentación (ByD) en los EUA y Canadá en el período 1966-1996 (Dalrymple, 1997). Exponía los altibajos sufridos por la formación en América del Norte en estos treinta años de referencia: a mediados de 1970 la educación se encontraba en su máximo esplendor (contaba con un mayor número de alumnos y programas acreditados), a mediados de 1980 se pasó el peor momento (cierre de escuelas, cancelación de programas, descenso importante de alumnos) y, finalmente, a mediados de 1990 se inició una recuperación importante, aunque sin llegar a las cifras de la década de 1970. Treinta años después, en España parece que se está repitiendo este ciclo aunque en vez de tres etapas (apogeo, crisis, recuperación) parece que aún nos encontramos en la segunda.

Los estudios de biblioteconomía y documentación en España tuvieron reconocimiento universitario en 1982. A partir de aquí, como veremos, consiguieron un notable éxito de manera muy rápida llegando a disponer de una oferta de titulaciones amplia y variada (diplomatura, licenciatura y doctorado en sus inicios, y grado y máster a partir de mediados de 2000) así como de un alto número de matriculaciones que tuvieron su punto álgido a finales de 1990. Desde hace unos años, no obstante, estamos viviendo una fase crítica, con un notable descenso en la entrada de alumnos que ha obligado a cerrar diversos programas, especialmente a nivel de grado. Los informes de la serie “Las cifras de la Documentación en España” elaborados por Emilio Delgado y Mercedes de la Moneda desde 2002 hasta 2018 juntamente con el estudio de Ortiz-Repiso (2013) muestran los detalles precisos de esta evolución en matriculaciones.

El análisis de la evolución de la educación en ByD en España a partir de su reconocimiento universitario ha generado multitud de publicaciones. Se trata de una temática que ha estado presente en la bibliografía de nuestra especialidad desde principios de 1990 hasta años bien recientes (Abadal, 1999, 2013) (Ortiz, 2013, 2015) (López-Borrull, 2017). Una parte de estos análisis se basan fundamentalmente en datos estadísticos con lo cual se dispone de una información muy precisa sobre los cambios que se han producido en la educación universitaria y permiten establecer claramente las etapas que se han vivido (Delgado, 2002, 2008) (De la Moneda, 2014, 2018) (Cobarsí et al, 2016).

En nuestro caso, pretendemos aportar un punto de vista distinto y complementario ya que nos vamos a basar en las opiniones de las personas que en los últimos 30 años ha ejercido responsabilidades en la organización y programación de títulos en la disciplina. Se trata de una aproximación singular que puede complementar los numerosos estudios que se han llevado a cabo sobre la evolución de los estudios en Biblioteconomía y Documentación. Con ello se podrá elevar el punto de análisis más allá de los datos cuantitativos de los títulos y las matriculaciones para poder valorar en perspectiva el camino recorrido y, a la vez, hacer prospectiva sobre los posibles escenarios de futuro.

El objetivo general del estudio es analizar la evolución de la educación en Biblioteconomía y Documentación en la universidad española y realizar una prospectiva sobre sus perspectivas de futuro.

Los objetivos específicos son los siguientes:

- a) ¿Cuál es la valoración que se hace de los estudios de ByD en los últimos 30 años?
- b) ¿Cuáles son los principales problemas actuales de la educación en ByD?
- c) ¿Cuáles son las perspectivas de futuro de la educación en ByD en España?

2 Metodología

La metodología utilizada ha sido la realización de una entrevista estructurada que ha sido cumplimentada por 23 profesores españoles que han ejercido alguna responsabilidad de dirección en centros de ByD, principalmente como decanos o directores de departamento.

El cuestionario es una adaptación de un estudio similar que se está llevando a cabo en el Reino Unido por parte de un grupo de investigación dirigido por el profesor Charles Oppenheim y está estructurado en tres grandes apartados: en primer lugar, se recogen los datos descriptivos de la experiencia en cargos de gestión de los entrevistados, a continuación, sus valoraciones sobre la evolución de la formación en ByD a partir de su experiencia y, finalmente, su visión sobre el futuro de los estudios en ByD.

Se hizo una prueba previa del cuestionario, entrevistando presencialmente a cuatro profesores de la muestra para valorar la adecuación y comprensión de las preguntas antes de proceder a darlo por definitivo.

Se confeccionó una lista de los profesores universitarios que han ejercido alguna responsabilidad de gestión en centros de ByD, con el objetivo de escoger una muestra con representantes de todas las universidades.

En una primera fase el cuestionario se envió durante el mes de noviembre de 2018 a 30 profesores de las facultades españolas con estudios en ByD que han ejercido cargos de responsabilidad. Se agendaron las entrevistas y recibieron respuestas hasta finales de febrero de 2019. Se les ofrecía entrevista o rellenarlo por escrito, a elección del destinatario.

Se ha llevado a cabo un análisis de contenido de todas las respuestas obtenidas para poder ofrecer una panorámica general. Así pues, se han agrupado las distintas respuestas en unas categorías que han servido para sistematizar los resultados y ofrecer una visión global de los análisis efectuados por los encuestados.

Una de las limitaciones del estudio es la ausencia de jerarquización en la valoración de los problemas, de los retos, de las oportunidades y de las amenazas. Se ha conseguido identificar un amplio rango de todas estas categorías, pero no se pueden poner en orden de prioridad. Por este motivo, estamos preparando una segunda fase del estudio, en la cual se va a intentar conseguir consensos en las valoraciones de los encuestados respecto de la evolución, situación actual y perspectivas de futuro de la disciplina, utilizando el modelo Delphi. Para ello, se van a categorizar todas las opiniones y valoraciones recibidas y se remitirán de nuevo a los participantes para conseguir su jerarquización, a partir de las puntuaciones de intensidad que se van a solicitar.

3 Contexto

Los resultados que vamos a comentar se centran en las valoraciones sobre la evolución de los estudios de ByD en España y comprenden un período temporal que se extiende desde 1982 –cuando se crearon los estudios y se inició la docencia– hasta la actualidad, un poco menos de 40 años. Para facilitar su interpretación y contextualización, vamos a describir someramente los principales hechos que se han producido en la educación durante estos años, estableciendo una periodización que servirá para caracterizar mejor la evolución de los estudios y también aportando estadísticas sobre centros, estudiantes y profesorado que completarán la descripción de las tres grandes etapas establecidas. En el caso de los estudiantes y profesorado, Mercedes de la Moneda (2018) aporta las cifras totales y desglosadas por universidades hasta el curso 2016-17 y también disponemos de las estadísticas internas que prepara anualmente la Red Universitaria de Centros de Información y Documentación (RUID).

En el período analizado se crearon los estudios universitarios especializados en ByD de primer y segundo ciclo y después se llevó a cabo la adaptación al EEES, aprobándose la creación de los grados y los másteres universitarios. En esta línea y con el fin de situarnos temporalmente, hemos establecido tres grandes etapas que toman como referencia las aprobaciones y puesta en marcha de los títulos universitarios.

3.1 Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación (1982)

En 1982 la Escola de Bibliotecàries —fundada en 1915— obtuvo rango universitario adscribiéndose a la Universitat de Barcelona y se inició la docencia de la diplomatura universitaria, cuyo plan de estudios seguía las directrices oficiales aprobadas en 1981. Otras universidades pusieron en marcha poco después estos nuevos estudios: Granada (1983), Salamanca (1987), Murcia (1988), Zaragoza (1989), Complutense (1990), Carlos III (1990), León (1991), Extremadura (1994), CEU San Pablo (1994), Coruña (1996), València (1996) y Vic (1998). Un total de trece centros, por tanto, que difundieron los estudios prácticamente en todas las comunidades del estado.

Se trata de una etapa de notable crecimiento, en número de centros y de profesorado, pero especialmente en lo que respecta a estudiantes que pasan de los 200 hasta los 3.500 en el curso 1991-92 (como se puede ver en la figura 1).

3.2 Licenciatura (1992)

La demanda de estudios específicos de segundo ciclo culminó con la aprobación de la licenciatura en Documentación, cuyo decreto de creación se publicó en 1992. Fue un gran éxito para la disciplina. Se obtenía el reconocimiento universitario al máximo nivel y tan sólo diez años después de haberse reconocido la diplomatura. El acceso a la licenciatura era directo desde la diplomatura y requería unos complementos de formación para el resto de los titulados. Una buena parte de las escuelas con diplomatura también pusieron en marcha la licenciatura, pero también se dio el caso de centros que pasaron a impartir directamente la licenciatura de segundo ciclo, como fue el caso de Alcalá (1994), Politécnica de València (1997), Oberta de Catalunya (1999) o Autònoma de Barcelona (1999). Al disponer de licenciatura las escuelas podían pasar a denominarse facultades.

En esta etapa se llegó al máximo de alumnos matriculados (curso 2001-02), casi 8.500, aunque a partir de aquí ya se inició un progresivo descenso hasta los 4.600 matriculados (curso 2007-08), tal y como se refleja en la figura 1.

3.3 Grado en Información y Documentación (2008-)

La adaptación de los títulos universitarios españoles al EEES comportó la aprobación del grado en Información y Documentación, que fue el resultado de la fusión de la diplomatura y la licenciatura.

Los antecedentes del grado se encuentran en un trabajo conjunto de todos los centros españoles para preparar el libro blanco del grado de Información y Documentación (Aneca, 2004), que fue coordinado por la Universitat de Barcelona. Aparte de cuestiones relativas a la organización de las materias, el cambio más relevante en el grado fue la nueva denominación, una designación más inclusiva (permite abarcar también a los estudios de archivística) y más genérica que se propuso para difundir una imagen renovada de los estudios. Una gran aportación de este proyecto conjunto fue la obtención de un consenso tanto para la denominación como para la estructura de los nuevos grados de Información y Documentación que se pusieron en marcha.

Este cambio también implicó que algunos centros dejaran de impartir programas de primer ciclo y se centraran exclusivamente en los másteres, como fue el caso de las universidades de Alcalá o Politècnica de València.

En esta etapa ya comienza se inicia el descenso en el número de estudiantes de nuevo ingreso y de matriculados, que llega a tener una curva muy acusada hasta muy recientemente, que parece haber tocado fondo. Se ha pasado de los 4.600 estudiantes matriculados en 2007-08 a poco más de 2.000 del curso 2017-18.

Más adelante, con la crisis se cerraron los grados de la Universidad Carlos III (impartiéndose otro nuevo grado desde 2018 con el nombre de Gestión de Información y Contenidos Digitales) o el de la Universitat Oberta de Catalunya (2018), que no pudieron justificar unos niveles de demanda bajos en relación con el resto de las titulaciones de estas universidades. En la Universitat de Barcelona se ha llevado a cabo una remodelación y un cambio de denominación –Gestión de Información y Documentación Digital– pero sobre la base del mismo grado (2019).

En lo que respecta al número de profesores, el notable nivel y rendimiento en investigación y publicaciones, así como la funcionarización de la mayoría de las plazas ha compensado el descenso de estudiantes y ha permitido mantener unas plantillas que no han descendido, ni mucho menos, al ritmo de las matriculaciones.

3.4 Estadísticas

En este apartado ofrecemos las cifras generales de centros que imparten o han impartido titulaciones ByD en España, así como la evolución del número total de matriculaciones.

Desde 1982 han sido 18 los centros que han impartido algún título universitario de ByD, ya fuera la diplomatura, la licenciatura o, en la nueva etapa, un grado o un máster universitarios. En estos momentos, no obstante, quedan un total de 16 centros, 12 de los cuales imparten el grado (aunque las Universitat Oberta, en extinción y en la Universidad Carlos III, con una nueva orientación) y 13 que imparten estudios de máster. Otros dos centros (San Pablo y Vic), tramados en gris, ya no ofrecen ningún programa.

Tabla 1. Centros que imparten (o han impartido) formación en ByD

Universidad	Inicio	Dipl.	Lic.	Grado	Máster
Alcalá	1994				
Autònoma Barcelona	1999				
Barcelona	1915				
Carlos III	1990				
Complutense	1990				
A Coruña	1996				
Extremadura	1994				
Granada	1983				
León	1991				
Murcia	1988				
Oberta de Catalunya	1999				

Politécnica València	1997				
Pompeu Fabra	1999				
Salamanca	1987				
San Pablo	1994				
València	1996				
Vic	1998				
Zaragoza	1989				

Figura 1. Evolución del número total de matriculaciones (diplomatura, licenciatura y grado)
Fuente: INE, a partir de Mercedes de la Moneda (2018)

En la siguiente sección queremos profundizar en la valoración de las etapas transcurridas, en el análisis de la situación actual, así como en las oportunidades y amenazas que se prevén a partir de las opiniones de los expertos entrevistados.

4 Resultados y discusión

En este apartado se recogen las intervenciones de los entrevistados. Hemos puesto el énfasis en incluir todas las perspectivas y comentarios para disponer de una visión amplia de la evolución de la disciplina y, por el contrario, no hemos dado especial importancia a los porcentajes. No obstante, hemos jerarquizado la presentación incluyendo siempre al principio de los apartados las ideas que han suscitado mayor adhesión entre los entrevistados.

Los dos primeros apartados recogen los datos descriptivos de los entrevistados y su experiencia en gestión. A continuación, se sintetizan sus opiniones sobre la evolución de la disciplina y las perspectivas de futuro.

4.1 Datos descriptivos generales

Se han realizado en esta primera fase 23 entrevistas a personas con cargo de responsabilidad (utilizando diferentes modalidades para la obtención de la información, tanto presenciales, escritas como con videoconferencia), de una población de 50 personas, lo que supone casi la mitad del total. En una segunda fase volveremos a realizar más entrevistas, para así poder tener una visión al máximo de exhaustiva.

La distribución por género ha sido de 10 mujeres (43%) y 13 hombres. Según De la Moneda (2018) el curso 2016-2017 el 52,81% del profesorado eran mujeres. Por otro lado, Eva Alcón, rectora de la Universidad Jaume I y delegada de Políticas de Igualdad de la CRUE (la conferencia de rectores españoles), un cargo que se creó el pasado mes de mayo, afirma que hay un 17% de mujeres en cargos de responsabilidad en las universidades españolas frente a un 83% de hombres.

En España hay 16 universidades que ofrecen actualmente estudios de grado y/ o máster y, de todos estos centros (con excepción de la UPV), hemos entrevistado a como mínimo, uno de sus directivos o exdirectivos, ya sea director/a de departamento o decano/a de Facultad. Solo tres de los entrevistados se encuentran actualmente jubilados.

En cuanto a su formación existe una gran heterogeneidad de disciplinas, aunque la mayoría provienen de las Humanidades y Ciencias Sociales, sólo 6 personas se formaron exclusivamente en Información y Documentación (licenciaturas, masters y doctorados) y luego hay 10 que han ampliado su formación con títulos de ByD. Para citar algunos ejemplos de los que provienen de otras disciplinas más alejadas encontramos medicina, física y telecomunicaciones.

4.2 Experiencia de gestión

Conceptos como dirección, liderazgo y gestión van de la mano, pero conllevan aptitudes y habilidades diferenciadas. La dirección del departamento o facultad implica —en casi la totalidad de los directivos/as de las universidades entrevistadas— gestión de los recursos humanos, por ejemplo.

La acumulación de cargos, repetición de mandatos o el encadenamiento entre una dirección y otra responsabilidad de gestión es la dinámica que hemos percibido en ByD. Gran parte de los entrevistados empezaron en los años 90 su mandato, un segundo grupo considerable en la década del 2000 y casi la totalidad siguen desempeñando algún cargo. Por consiguiente, se deduce que existe y ha existido una concentración de cargos en pocas personas.

La práctica totalidad no dispuso de ninguna formación en tareas de gestión antes de acceder al cargo, aspecto que es relevante ya que el aprendizaje se realizó de manera autónoma.

Los retos más destacados en la gestión de sus respectivos cargos han sido, en primer lugar, la selección de recursos humanos, así como la cohesión y promoción de los mismos. La labor de cohesión de equipo es un aspecto muy comentado —ya que como hemos descrito la procedencia de otras disciplinas requería una tarea de hablar el mismo lenguaje. En segundo y tercer lugar, y con un empate, encontramos los objetivos de iniciar o potenciar la investigación a la vez que la obtención de financiación (es importante destacar que cada universidad tiene una estructura organizativa y responsabilidades asociadas, y no siempre la financiación depende del departamento o de la facultad).

En cuarta posición, y con un menor número de respuestas, surgen retos como fundar y dirigir revistas científicas, formar parte de los primeros tribunales a plazas de profesor numerario de nuestra área, o participar en tribunales de tesis doctorales. En quinta posición, y aunque no lo han comentado muchos entrevistados, es relevante citar la negociación para la creación y/o mantenimiento de las titulaciones con el reto asociado de buscar estudiantes, ya que en estos casos el reto requiere una dedicación y esfuerzo absoluto.

Los principales cambios o transformaciones que vivieron antes o durante su cargo fueron básicamente tres: la participación en la redacción del Libro Blanco del título de grado, antes mencionado, la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y la reestructuración (en sentido amplio) de departamentos que supuso la creación del departamento o nacimiento de una nueva facultad, por ejemplo.

En relación a la valoración de los cambios en el departamento o centro durante la etapa de gestión los entrevistados han manifestado un crecimiento generalizado en los recursos, aunque la crisis económica impactó de lleno en el número de estudiantes y, de rebote, con el crecimiento del profesorado. Por otro lado, sobre la mejora de la reputación vinculada a docencia casi la totalidad de los cargos respondieron afirmativamente, y la misma percepción coincide cuando se les ha preguntado sobre la calidad o capacidad del personal en relación a la investigación, aunque en un par de casos no se detectan cambios, sino que se mantiene y también se señala que la mejora viene dada por el propio sistema de acreditaciones, por ejemplo.

4.3 Evolución

En este apartado se lleva a cabo una valoración de los casi 40 años de vida universitaria de la disciplina, poniendo el énfasis en la colaboración que se ha llevado a cabo con otras disciplinas, en destacar el principal logro y la principal decepción y finalizando con una valoración global de la situación actual de la ByD.

4.3.1 Colaboración con otras disciplinas

La disciplina más citada a efectos de colaboración, con diferencia, es la Comunicación lo cual es lógico dado el nivel de integración que existe en diversos centros españoles que ofrecen ambos títulos y también grados dobles en Información y Comunicación. A continuación, se mencionan disciplinas que están presentes en todos los planes de estudio del grado como son la Informática, la Estadística y la Economía y Empresa. También se hace referencia a las Ciencias de la Salud, en general ausentes de los planes de estudio pero con las cuales se han llevado a cabo investigaciones conjuntas o se forma parte de departamentos de este ámbito.

En el extremo opuesto, el de las malas experiencias de colaboración, aparecen citadas la Comunicación, la Filologías y ciencias historiográficas y también la informática (en formación pero no en investigación, en este caso). En general, esto es debido a que no se cumplieron las expectativas creadas.

También se destaca la colaboración de la ByD con otras disciplinas en el ámbito de la formación, que se ha traducido en la existencia de una asignatura instrumental en todos los grados de la Univ. Carlos III y también en la presencia en diversos grados en la mayoría de universidades.

Es curioso que prácticamente no se citen las iSchools, una asociación de centros universitarios de ByD que han hecho bandera del trabajo conjunto con otras disciplinas, y serían un buen ejemplo de esta orientación, aun cuando cinco de los entrevistados forman parte de ellas.

4.3.2 Principal logro

La mayor parte de los entrevistados destacan la consolidación de la disciplina y de los estudios como el principal logro conseguido por la disciplina en estos 40 años.

Ciertamente es destacable como, en relativamente poco tiempo, se ha conseguido identificar la ByD como una ciencia social en su metodología, así como también crear y perfilar una titulación universitaria capaz de proporcionar una formación adecuada de los profesionales de la documentación. Se ha conseguido, pues, una solidez académica e institucional.

En segundo lugar, aparecen las referencias a los enormes progresos en investigación, en especial en bibliometría, que han concedido a la disciplina una alta visibilidad en todos los campos y han permitido ser referentes en evaluación de la ciencia. En este sentido, la creación de las agencias de evaluación (CNEAI, ANEP, Aneca, etc.) ha sido un elemento determinante para favorecer esta línea de investigación, ya que constituye el instrumento fundamental de la evaluación científica

También aparecen menciones menos numerosas a la capacidad demostrada por la ByD de adaptación al ecosistema digital, consiguiendo una rápida modulación y adecuación a los cambios digitales, a internet, etc. y a la influencia de la disciplina en Latinoamérica.

Finalmente, en un plano más profesional se indica también que la relevancia social y consolidación conseguida por las bibliotecas, en especial en Cataluña, ya que han obtenido un rol social y no tan solo cultural.

4.3.3 Principal decepción

La pérdida de interés por los estudios que se ha reflejado en los descensos de matriculaciones antes comentados ha sido, sin duda, la principal decepción citada por los entrevistados. En este sentido, algunos de ellos aluden a una tardía reacción a la pérdida de estudiantes, también a disponer de títulos poco ajustados a la demanda real o a no haber programado postgrados adaptados a dominios específicos. La poca presencia de la disciplina en otras titulaciones también aparece citada.

Relacionado directamente con el anterior, se indica la incapacidad de la ByD para generar visibilidad académica y profesional. Si la consideración de los títulos universitarios de ByD, así como el reconocimiento profesional de la disciplina hubieran sido mayores, no se hubiera producido la pérdida de matriculaciones.

La revolución digital también aparece comentada ya que se indica que la ByD no ha sabido convertirse en referente en documentación digital, no ha sabido aprovechar el cambio tecnológico para dar mayor visibilidad a la disciplina.

De manera más aislada también se indica no haber contribuido al desarrollo y consolidación de las bibliotecas escolares, o al hecho que los estudios no hubieran entrado antes en la universidad.

4.3.4 Estado actual de la ByD

La última pregunta del bloque de valoración del pasado solicita a los entrevistados que definan el estado actual de la disciplina. Aunque cada uno de ellos utiliza calificativos distintos, hemos establecido cuatro valoraciones principales que recogen las diversas percepciones: positivo, regular, preocupante y negativo. En este caso debe hacerse notar que la pregunta se refiere a la situación de la ByD en general, sin precisar si se pone el énfasis en la educación, la investigación o las bibliotecas y la profesión.

La visión positiva se pone de manifiesto por el 25% de los entrevistados que destacan el buen nivel de la investigación, la buena reputación de las bibliotecas, que ocupan el primer lugar en el

grado de satisfacción de la ciudadanía, o la incidencia que se ha conseguido en el ámbito de la información científica y en el ecosistema digital.

Una valoración regular es la opción del 15% que destacan que la ByD vive momentos de cambio y que está buscando aún su sitio.

En tercer lugar, una valoración “preocupante” es el calificativo que utilizan el 40% de los entrevistados, que ponen de manifiesto problemas de pérdida de identidad, la necesidad de redefinirse y de apoyo institucional.

Finalmente, un 25% consideran que la situación actual es negativa, utilizándose calificativos contundentes como “decadencia” o “catatónico”. Esto es debido a que falta liderazgo, a que no se encuentra un norte hacia el cual dirigirse. La disciplina no ha llevado a cabo la actualización que se precisaba y, por tanto, ha quedado totalmente desubicada.

4.4 Futuro

El bloque final de preguntas se requería una prospectiva de futuro, destacando las oportunidades, las amenazas y las acciones prioritarias a llevar a cabo, junto con la opinión sobre el mantenimiento de la ByD como disciplina independiente.

4.4.1 Oportunidades

En el ámbito de la formación, las principales oportunidades se ven en la posibilidad de cambiar de nombre y ofrecer una nueva orientación en los contenidos, en un posible grado de tres años, en ofrecer programas de documentación general para otros graduados y en centrarse en los posgrados. Sería importante también remarcar la capacidad de inserción laboral que ofrecen los estudios de ByD. Son propuestas diversas que incluyen acciones contundentes.

Una gran parte de los entrevistados destacan la incorporación o reorientación de la ByD hacia nuevas temáticas relacionadas con los contenidos digitales y la transformación digital, con las redes sociales, con la ciencia abierta, con el gobierno electrónico, entre otras.

La apertura de la ByD y las alianzas con otras disciplinas, en especial la Comunicación, también son destacadas como grandes oportunidades.

4.4.2 Amenazas

En este apartado se ofrece una larga lista de amenazas que vamos a agrupar por ámbitos.

En primer lugar, se indican consideraciones globales y genéricas como la posible desaparición de la disciplina, no encontrar la orientación, no saber afrontar los retos, la falta de adaptación a los cambios, o no saber redefinir el perfil.

Otra amenaza se encuentra en la educación y se concreta en la pérdida estudiantes, la desaparición de titulaciones, así como la desmotivación docente.

La competencia con otras áreas para la formación recoge otro bloque de comentarios. Se ha indicado anteriormente que los cambios tecnológicos propician una apertura de la ByD pero esto también tiene sus riesgos ya que otras disciplinas pueden capitalizar esta apertura. También se hace una referencia a la posible integración de la ByD en el área de Comunicación.

La tecnología supone otra gran amenaza. Aunque para la profesión facilita la automatización de los servicios, puede comportar problemas si la ByD no es capaz de afrontar la transformación digital desde un punto de vista educativo y también de investigación.

El descenso del profesorado y el envejecimiento de las plantillas también se apunta como una de las amenazas futuras para la disciplina.

Finalmente, diversos entrevistados indican como riesgo el no saber transmitir el valor de la disciplina a la sociedad.

4.4.3 Disciplina independiente

Respecto de la viabilidad futura de la ByD como disciplina independiente, tan sólo el 20% de los entrevistados consideran que se será así.

La gran mayoría creen que la ByD, por sí sola, tiene poco futuro y ven necesaria una colaboración o integración con otras disciplinas. Los ámbitos más citados son la Comunicación (que podría llegar a absorber a la ByD, según algunos entrevistados), pero también las disciplinas del sector TIC (Informática, etc.) o de gestión empresarial (un entrevistado indica que el triunfo de la ByD se producirá cuando nadie hable de ella porque estará integrada en todos los procesos, en todas las empresas). En este sentido, la colaboración con otras disciplinas se ve de manera positiva y enriquecedora e incluso algunos cuestionan el interés que pueda tener mantenerse de manera independiente.

4.4.4 Prioridad

Para finalizar el bloque de cuestiones sobre el futuro se solicitan las acciones prioritarias que se considera que deberían llevarse a cabo.

El grupo más numeroso de acciones se refiere a los estudios. En este sentido, se hace referencia a la necesidad de actualizar los contenidos de los títulos actuales para adaptarlos mejor a las necesidades. También se indica la priorización de la oferta de másteres y cursos de postgrado. Yendo un paso más allá, algún entrevistado propone realizar un cambio de rumbo y de orientación en los estudios, ofreciendo nuevos grados y másteres. Finalmente, también se solicita incrementar las acciones para mejorar la inserción laboral.

En el ámbito de la investigación, se insiste en la necesaria apertura a proyectos europeos, un tipo de convocatorias en las cuales se ha tenido poca presencia.

Desde un punto de vista más global, se pide asumir el cambio tecnológico, abrirse a otros campos y asegurar así una apertura y expansión interdisciplinar, que son imprescindibles si se quiere evitar la desaparición de la ByD.

Finalmente, se insiste también en la promoción de la visibilidad.

5 Conclusiones

El estudio ha permitido disponer de muchas perspectivas valorativas que han facilitado una aproximación detallada y también amplia a la evolución de los estudios de ByD y a la disciplina, en general.

Al no disponer de una valoración priorizada, va a ser interesante conocer los resultados a través del estudio Delphi.

6 Referencias

- Abadal, Ernest (2013). "La biblioteconomía y la documentación en la universidad española a principios del siglo XXI". *Nuovi annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari*, Anno XXVII, p. 211-228. <<http://bd.ub.edu/pub/abadal/sites/bd.ub.edu.pub.abadal/files/2013-abadal-NuoviAnnali.pdf>>.
- Abadal, Ernest (2015). "Los retos de la formación en Biblioteconomía y Documentación". *BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació*, núm. 35 (deseembre) . <<http://bid.ub.edu/es/35/abadal.htm>>.
- Abadal, Ernest; Miralpeix, Concepció (1999). "La enseñanza de la biblioteconomía y la documentación en la universidad española a finales de los noventa". *BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació*, núm. 2. (<http://bid.ub.edu/02abamir.htm>)
- ANECA (2004). *Libro Blanco: Título de grado en Información y Documentación*. Madrid: Aneca. (http://www.aneca.es/var/media/150424/libroblanco_jun05_documentacion.pdf)
- Caridad, Mercedes et al. (1999). "Breve panorama actual sobre la documentación en España (excepto Cataluña)", *Bibliodoc: anuario de biblioteconomía, documentación e información*, p. 233-260. (<http://www.raco.cat/index.php/Bibliodoc/article/view/16619/16460>)
- Cobarsí-Morales, Josep; López-Borrull, Alexandre; Ortoll, Eva; Sanz, Sandra; Roig, Antoni (2016). "Undergraduate Distance Education in LIS in Spain 1999–2014: An Historical Perspective". En: Seadle, M.; Chu, C. M.; Stöckel, U.; Crumpton, B. (eds). *Educating the Profession. 40 years of the IFLA Section on Education and Training*. ISBN: 978-3-11-037539-8
- Cobarsí-Morales, Josep (2018). "Informe. La red académica Information Schools: orígenes, evolución y futuros". *Anuario ThinkEPI*, v. 12, p. 36-47. (<https://doi.org/10.3145/thinkepi.2018.03>)
- Dalrymple, Prudence W. (1997). "The state of schools", *American libraries*, January, p. 31-34.
- De-la-Moneda-Corrochano, Mercedes (2014). "Las cifras de la enseñanza universitaria en documentación en España: 2012". *Anuario ThinkEPI*, vol. 8, p. 24-38. (<http://recyt.fecyt.es/index.php/ThinkEPI/article/view/29548>)
- De-la-Moneda, Mercedes (2018). "Las cifras de la enseñanza universitaria en Documentación en España: 2016". *Anuario ThinkEPI*, v. 12, p. 15-35. (<https://doi.org/10.3145/thinkepi.2018.02>)
- Delgado-López-Cózar, Emilio (2003). "Las cifras de la documentación en España: 2002". *El profesional de la información*, v. 12, n. 5, 2003, p. 344-367. (<http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2003/septiembre/1.pdf>)
- Delgado-López-Cózar, Emilio; De la Moneda-Corrochano, Mercedes (2008). "Las cifras de la enseñanza universitaria en Documentación en España: 2006". *El profesional de la información*, v. 17, n. 4, julio-agosto, p. 422-436. (<http://eprints.rclis.org/12833/>)

López-Borrull, Alexandre; Cobarsí-Morales, Josep (2017). "Information Schools: estado actual, tendencias y propuestas". *Anuario ThinkEPI*, v. 11, p. 53-57.
(<https://doi.org/10.3145/thinkepi.2017.05>)

Ortiz-Repiso, Virginia (2015). "Repensar los estudios de Biblioteconomía y Documentación en España: traspasando los límites". *BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació*, núm. 35 (diciembre). <<http://bid.ub.edu/es/35/ortiz.htm>>. <http://dx.doi.org/10.1344/BiD2015.35.31>

Ortiz-Repiso, V.; Calzada Prado, F. J.; Aportela Rodríguez, I. M (2013). "¿Qué está pasando con los estudios universitarios de Biblioteconomía y Documentación en España?". *El profesional de la Información*, noviembre/diciembre, p. 505-514. (<https://doi.org/10.3145/epi.2013.nov.02>)

Torres Gutiérrez, Ana. (2019). "La trampa del 'trabajo doméstico' universitario lastra la carrera de las profesoras". *El País*, 14/06/2019.
(https://elpais.com/sociedad/2019/05/28/actualidad/1559033676_753637.html)